

UMA ANÁLISE DO CONCEITO DE BIOINSUMOS ADOTADO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Eduardo Simão de Souza Vieira¹
Igor Lima Edwards²
Vithor Matteus Amaral de Alcântara³
Gabriel Diogo de Araújo⁴
Oto Ferreira Cândido de Souza⁵

¹Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília,

eduardossvieira@gmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, igoredw@gmail.com

³Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, vithoralc@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, gabrieldiogog@gmail.com

⁵Programa de Pós-Graduação em Agronegócios – Universidade de Brasília, otofcs@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.15133780

Resumo

O artigo analisa o conceito de bioinsumos adotado pela legislação brasileira, com foco na recente Lei nº 15.070, de 2024, que representa um marco regulatório para o setor agropecuário. Os bioinsumos, definidos como produtos, processos ou tecnologias de origem biológica, têm ganhado destaque devido à pressão global por uma agricultura mais sustentável e à busca por alternativas aos insumos químicos convencionais. Este estudo explora o histórico do termo no Brasil, suas origens em políticas de agricultura orgânica e agroecológica, e sua evolução até a inclusão de biotecnologias na legislação. Também é apresentada uma análise do cenário global das legislações, destacando os Estados Unidos e a União Europeia, e comparando seus desafios regulatórios com os avanços brasileiros. Conclui-se que o conceito de bioinsumos no âmbito institucional da política agrícola brasileira tem evoluído de forma a deslocar seu significado, originalmente concebido para abranger produtos fitossanitários adequados à produção orgânica e de base agroecológica, no sentido ampliar seu escopo para abranger, inclusive, produtos de origem biotecnológica.

Palavras-Chaves: Bioinsumos; Agricultura; Insumos; Biológicos.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente, foi publicada a Lei nº 15.070, de 23 de dezembro de 2024, que trata dos bioinsumos (BRASIL, 2024). Entre outros aspectos, a Lei disciplina a produção de bioinsumos, o comércio desses insumos (inclusive com o exterior), a pesquisa e a experimentação, bem como o seu uso. É relevante notar que se trata da primeira norma no âmbito da legislação ordinária a tratar desse tema. Antes de sua publicação, os bioinsumos somente haviam sido objeto de normas infralegais, sendo a principal delas o Decreto nº 10.375, de 26 de maio de 2020, que instituiu o Programa Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos (BRASIL, 2020).

A nova lei sobre bioinsumos foi publicada em um contexto em que se espera da produção agropecuária um crescimento consistente para o atendimento às necessidades alimentares de uma população mundial ainda crescente, bem como para o suprimento de insumos agroindustriais. Além do crescimento da produção, o setor é cada vez mais pressionado a reduzir seu impacto ambiental, o que pode ser alcançado por meio de soluções que racionalizem o uso dos recursos naturais e minimizem as externalidades negativas do processo produtivo sobre o ecossistema. Nesse cenário, o Brasil tem se consolidado como referência na adoção de bioinsumos, impulsionado por investimentos em pesquisa, desenvolvimento industrial e pela evolução do arcabouço legal sobre o tema (Meyer et al., 2023). A recente legislação, ao estabelecer um conceito normativo para bioinsumos, representa um marco na regulamentação desses produtos, diferenciando-os de outros insumos agrícolas e conferindo-lhes um tratamento específico na legislação.

Os bioinsumos ganham, portanto, notoriedade, em função de seu potencial para contribuir para uma agropecuária mais produtiva e de menor impacto ambiental. Nesse sentido: o uso de agentes biológicos e microbiológicos para controle de pragas e doenças, pode oferecer alternativa ao uso de agrotóxicos químicos; os biofertilizantes, por sua vez, oferecem alternativa ou potencializam a absorção de nutrientes que atualmente são obtidos por meio da exploração de recursos não renováveis, como a mineração e a extração do gás natural.

Mais que uma promessa, os bioinsumos já são uma realidade na agricultura brasileira. Conforme dados da CropLife Brasil (2024a), as vendas de bioinsumos na safra brasileira de 2023/2024 totalizaram R\$ 5 bilhões, registrando um crescimento de 15% em relação à safra anterior. No âmbito global, estima-se um crescimento anual entre 13% e 14% até 2032, o que corresponderia a um mercado de US 45 bilhões, três vezes maior que o atual. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Brasil lidera a adoção de produtos biológicos na agricultura, com quase 50% dos produtores brasileiros utilizando esses produtos. Já existe,

ainda segundo o Mapa, 662 produtos de baixo impacto registrados, sendo que quase 75% desses produtos chegaram ao mercado entre 2008 e 2024 (BRASIL, 2024a).

A relevância crescente desses produtos pode ser observada no gráfico abaixo, que ilustra a evolução dos registros de produtos biológicos e microbiológicos que se enquadram no atual conceito de bioinsumos, abrangendo acaricidas, inseticidas, fungicidas, bactericidas e nematicidas, além de reguladores de crescimento biológicos. O gráfico 1 evidencia o aumento significativo de registros nos últimos anos, refletindo a importância crescente e a consolidação desses insumos como parte essencial das práticas agrícolas sustentáveis no Brasil.

Gráfico 1 – Número de registros de bioinsumos entre 1991 e 2024

Registros por Ano

Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária (2025).

Mas, apesar da popularidade alcançada pelos bioinsumos nos últimos anos, há, ainda, questões básicas que merecem ser amplamente debatidas para o amadurecimento de conceitos necessários à própria definição dos bioinsumos. O que são bioinsumos? Apenas organismos vivos, ou poderiam também ser considerados bioinsumos produtos resultantes do metabolismo de seres vivos? Apenas microrganismos? Quais categorias de insumos? Apenas agentes de controle biológicos, ou outras categorias também poderiam ser contempladas pelo conceito? Muito embora a nova legislação tenha adotado um conceito amplo de bioinsumos, a literatura sobre o tema comumente dispensa a designação de bioinsumos para uma classe mais restrita de insumos, notadamente os agentes de controle biológicos, ou biopesticidas.

Com a entrada em vigor da Lei nº 15.070, de 2024, espera-se um fortalecimento do setor de bioinsumos no Brasil, tanto em termos de regulamentação quanto de incentivo à inovação. A possibilidade de produção *on farm*, aliada à segurança jurídica para empresas e produtores, pode impulsionar a adoção de bioinsumos em larga escala. Isso representa uma oportunidade significativa para aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional e consolidar seu papel como líder global na agricultura sustentável.

O novo marco legal dos bioinsumos beneficia os pequenos produtores ao garantir a possibilidade da produção *on farm*, reduzindo custos e viabilizando maior autonomia no manejo agrícola. A flexibilização das exigências para o uso próprio dos bioinsumos permite que agricultores desenvolvam suas próprias soluções biológicas, promovendo autonomia e redução de custos operacionais. Essa abordagem, contudo, exige capacitação técnica e investimentos em infraestrutura para garantir a qualidade e segurança dos produtos. Além disso, há desafios relacionados à fiscalização e transporte entre propriedades, que ainda precisam ser regulamentados. Apesar dessas barreiras, o modelo proposto incentiva práticas agrícolas mais sustentáveis e diminui a dependência de insumos químicos, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e para a competitividade de pequenos produtores no mercado interno. (FGV; CROPLIFE BRASIL, 2024).

Segundo a Fundação Getúlio Vargas e a CropLife Brasil (2024a), para as grandes empresas do agronegócio, o marco regulatório dos bioinsumos traz oportunidades de expansão, mas também desafios. A inclusão de produtos biotecnológicos amplia o escopo de atuação, incentivando o desenvolvimento de soluções inovadoras para o controle de pragas e doenças. Contudo, a coexistência com a produção *on farm* pode gerar concorrência em segmentos específicos, sobretudo no mercado de produtos de menor valor agregado. Além disso, as novas exigências regulatórias para registro e fiscalização podem aumentar os custos operacionais para empresas que já operam em larga escala. Por outro lado, o incentivo ao investimento em pesquisa e desenvolvimento cria um ambiente propício para inovação tecnológica, permitindo às grandes empresas fortalecerem sua posição no mercado global. Essas mudanças, se bem implementadas, podem consolidar o Brasil como líder em bioeconomia e sustentabilidade no agronegócio.

Diante do cenário de promissor desenvolvimento do setor de bioinsumos e da recente inovação legislativa, que estabelece para esses produtos uma diferenciação conceitual e concedendo a eles um tratamento específico na lei em relação aos demais insumos, entendemos ser oportuna a realização de análise do arcabouço normativo relacionado aos bioinsumos, revisitando o contexto histórico que deu ensejo ao surgimento dessa nova categoria de insumos, cotejando as normas precedentes relacionadas aos bioinsumos, e analisando a Lei nº 15.070, de 2024, com o objetivo de delimitar suas disposições mais relevantes em relação aos bioinsumos bem como o conceito de bioinsumos adotado pela nova lei, bem como os possíveis desdobramentos para o setor.

2. METODOLOGIA

A abordagem utilizada para o presente trabalho é qualitativa, com o objetivo de realizar uma análise exploratória e revisão da literatura para investigar o conceito de bioinsumos adotado no meio científico. A pesquisa foi conduzida por meio da busca de artigos científicos nas bases de dados Web of Science e Google Acadêmico, utilizando operadores booleanos para refinar a busca.

Na base Web of Science, foram utilizados os seguintes critérios de busca: ("bioinputs" OR "bioinsumos"). Essa estratégia foi adotada para identificar artigos que abordassem de forma específica o tema de bioinsumos, abrangendo tanto artigos em português quanto em inglês. Além disso, a pesquisa no Google Acadêmico também foi realizada com o uso de palavras-chave e operadores booleanos, porém, dessa vez foi utilizado apenas o termo: "bioinsumos".

Os artigos selecionados foram aqueles que, em algum momento, abordaram a definição ou delimitação do conceito de bioinsumos, sendo posteriormente analisados e comparados para identificar as variações nos conceitos encontrados na literatura científica.

Foi realizado também o cotejamento da legislação relacionada a bioinsumos com a finalidade de enumerar leis ou outros instrumentos normativos relacionados aos bioinsumos, e a análise da Lei nº 15.070, de 2024, com o objetivo de identificar conceitos-chaves adotados pela nova Lei e disposições mais relevantes.

3. RESULTADOS

3.1 Histórico dos bioinsumos no Brasil

Os Goulet (2021) nota que o uso do controle biológico não é algo novo na agricultura brasileira, mas registra que nos anos recentes as iniciativas públicas se intensificaram para promover o desenvolvimento desses produtos, inicialmente no âmbito das políticas de promoção da agricultura orgânica, a partir de 2000, e, posteriormente, a partir do Plano para Agroecologia e Agricultura Orgânica (PLANAPO), a partir de 2013.

O termo "bioinsumos" foi introduzido no Brasil no início dos anos 2000, no contexto das políticas públicas voltadas para a agricultura orgânica e agroecológica. Iniciativas como o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) identificaram a ausência de insumos apropriados como um obstáculo para expandir esses sistemas produtivos. Em 2013, o termo ganhou destaque ao englobar insumos biológicos que atendiam às demandas de uma produção mais sustentável. Posteriormente, o Decreto nº 10.375, de 2020 ampliou a definição de bioinsumos, incluindo produtos, processos e tecnologias de origem vegetal, animal ou

microbiana aplicáveis em diversas etapas da produção agropecuária e florestal (FGV, CROPLIFE BRASIL, 2024).

A Planapo 2016-2019 (BRASIL, 2016) parte de um diagnóstico no qual a disponibilidade e o acesso dos agricultores a produtos fitossanitários adequados à produção orgânica e de base agroecológica constituía fator limitante para a expansão de tais sistemas, estabelecendo meta de criar e implementar programa nacional de insumos apropriados à produção orgânica e de base agroecológica (Programa Bioinsumos).

Conforme Goulet (2021), esse foi o documento que inaugurou o novo termo “bioinsumos” no âmbito institucional das políticas públicas para o setor, porém. Conforme registra o autor, o termo surge como uma tentativa de obter consenso entre defensores dos modelos de agricultura orgânica e agroecológica em torno da necessidade de impulsionar a questão de insumos alternativos, pois o tema seria polêmico em virtude de essas correntes verem a própria noção de insumos como associada ao modelo agroindustrial.

Posteriormente, com a edição do Decreto nº 10.375, de 2020, foi instituído o Programa Nacional de Bioinsumos, com a finalidade de ampliar e fortalecer a utilização de bioinsumos no País para beneficiar o setor agropecuário. O art. 2º desse Decreto define bioinsumos nos seguintes termos:

“(…) considera-se bioinsumo o produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos e de substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos.”

A partir do Decreto, portanto, o termo bioinsumos ganha uma definição amparada em ato normativo de competência do Poder Executivo, com uma delimitação autônoma em relação ao seu significado no âmbito da Planapo 2, que se restringia aos insumos apropriados para a produção orgânica e de base agroecológica. Além disso, o escopo de aplicação dos bioinsumos, de acordo com essa definição, abrange processos que vão além da produção agropecuária propriamente dita, abarcando também o armazenamento e o beneficiamento de produtos agropecuários. Para Vidal, Saldanha e Verissimo (2020) o conceito de bioinsumos adotado pelo Decreto é amplo, considera a complexidade do tema e deixa margem para adaptações à medida que o tema amadureça, registrando, ainda que esse conceito traz direcionamentos para entender os bioinsumos como processos e não somente como produtos.

A Lei nº 15.070, de 2024, por sua vez, adotou conceito com amplitude semelhante, nos termos do inciso II do seu art. 2º, mas com importante inovação:

“(...) bioinsumo: produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, incluído o oriundo de processo biotecnológico, ou estruturalmente similar e funcionalmente idêntico ao de origem natural, destinado ao uso na produção, na proteção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários ou nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfira no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos, do solo e de substâncias derivadas e que interaja com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos;”

Em relação ao Decreto nº 10.375, de 2020, a mudança mais notável é a inclusão no conceito de produtos, processos ou tecnologias oriundas de processo biotecnológico, ou estruturalmente similar e funcionalmente idêntico ao de origem natural.

A menção a "substâncias derivadas" e a inclusão de produtos "estruturalmente similares e funcionalmente idênticos ao de origem natural" abre margem para a inclusão de produtos sintéticos ou híbridos que não possuem origem integralmente biológica. Essa ampla interpretação enfraquece a definição de bioinsumos, permitindo que produtos químicos sintéticos sejam classificados como tal. Isso pode levar à regulamentação de substâncias que, apesar de mimetizarem características biológicas, não possuem as qualidades que justificam a categorização como bioinsumo. Além disso, a modificação no conceito também abre caminho, a nosso ver, para que produtos, processos ou tecnologias obtidas a partir de organismos geneticamente modificados (OGM) sejam considerados bioinsumos, nos termos da nova lei.

Quanto a esse ponto, cabe registrar que o uso de OGM na agricultura orgânica é vedado por expressa disposição do caput do art. 1º da Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica:

“Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, **a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados** e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.” (BRASIL, 2003) (grifo nosso)

Reforça a amplitude do conceito de bioinsumos adotados pela nova Lei o fato de ela prever, também, a aplicação de suas disposições: a todos os sistemas de cultivo, incluídos o convencional, o orgânico e o de base agroecológica; e a todos os bioinsumos utilizados na

atividade agropecuária, incluídos os bioestimuladores ou inibidores de crescimento ou desempenho, semioquímicos, bioquímicos, fitoquímicos, metabólitos, macromoléculas orgânicas, agentes biológicos de controle, condicionadores de solo, biofertilizantes e inoculantes.

Outro ponto relevante é que, além de estabelecer o conceito de bioinsumos seu âmbito de aplicação, a nova legislação aborda aspectos regulatórios sobre o tema, sendo que os mais relevantes são: a questão do registro de produtos e de estabelecimentos produtores de bioinsumos; e possibilidade da produção de bioinsumos a partir de biofábricas on farm.

No que tange aos estabelecimentos, a regra geral é de que o registro das biofábricas, dos importadores, dos exportadores e dos comerciantes de bioinsumos ou de inóculos de bioinsumos no órgão federal de defesa agropecuária é obrigatório, conforme dispõe o art. 3º da Lei. A unidade de produção de bioinsumos para uso próprio é, no entanto, dispensada de registro, nos termos do § 1º do art. 10.

Quanto aos produtos, a regra também é no sentido da obrigatoriedade do registro para a sua comercialização, nos termos do art. 4º, sendo, no entanto, isentos de registro os bioinsumos produzidos em unidade de produção de bioinsumos para uso próprio, nos termos do art. 11 da Lei.

3.2 O cenário comparado da questão regulatória

As legislações sobre bioinsumos variam amplamente no cenário internacional, refletindo diferentes graus de avanço no setor, havendo significativas diferenças no tratamento dado pela legislação ao registro de bioinsumos, bem como quanto ao tempo médio de análise dos pedidos de registro.

Conforme dados da CropLife Brasil (2024b), o tempo médio para registro de produtos biológicos no Brasil, na China e nos Estados Unidos tem sido de até dois anos, na Índia, de até três anos, e, na União Europeia, o registro de um produto biológico pode levar até sete anos.

Nos Estados Unidos, o registro de agrotóxicos e agentes biológicos de controle é feito pela Environmental Protection Agency (EPA), que utiliza o termo biopesticidas para a designação desses produtos e os definem em três classes, como:

“(…) substâncias de ocorrência natural que controlam pestes (pesticidas bioquímicos), microrganismos que controlam pestes (pesticidas microbiológicos), e substâncias pesticidas produzidas por plantas contendo material genético adicionado (protetores incorporados a plantas) ou PIPs. (EPA, 2024a)

Enquanto a avaliação dos biopesticidas segue o mesmo arcabouço legal aplicável aos defensivos químicos, a EPA informa que encoraja o registro de biopesticidas, tendo estabelecido, em 1994, órgão específico para facilitar o registro de biopesticidas. A Agência informa que, em razão de os biopesticidas apresentarem menos riscos que os pesticidas convencionais, geralmente requerem uma menor quantidade de dados para o seu registro. Conforme informações da própria Agência, novos biopesticidas são frequentemente registrados em menos de um ano, enquanto os pesticidas convencionais demoram mais de três anos, em média (EPA, 2024b).

Não estão sujeitos a registro nos Estados Unidos organismos macroscópicos para controle de pragas como insetos predadores, nematoides e parasitas (ESTADOS UNIDOS, 2024a), bem como feromônios ou compostos idênticos ou substancialmente similares rotulados para uso exclusivo em armadilhas de feromônios ou armadilhas de feromônios em que essas substâncias são os únicos ingredientes ativos (ESTADOS UNIDOS, 2024b).

Na Europa, a regulamentação do registro de biopesticidas é considerada rígida e tem sido apontada por muitos como um fator impeditivo para o desenvolvimento desse setor. Outro aspecto apontado como restritivo para o registro de biopesticidas seria a falta de harmonização entre as autoridades dos diversos países que formam a Comunidade (Balog et al., 2017).

Nos últimos anos, a Europa adotou novas regras com objetivo de facilitar a aprovação de pesticidas biológicos, especialmente microrganismos utilizados como agentes biológicos de controle, no âmbito de uma estratégia para redução dos pesticidas convencionais. As novas regras tiveram vigência a partir de novembro de 2022 (EUROPEAN COMMISSION, 2022).

Conforme Goulet (2021), o Brasil tem se destacado no cenário global do uso de bioinsumos, combinando políticas públicas robustas e um arcabouço legal inovador, como o Programa Nacional de Bioinsumos e a Lei nº 15.070, de 2024. A legislação amplia o conceito de bioinsumos, incluindo produtos oriundos de processos biotecnológicos e de aplicação em sistemas convencionais, orgânicos e agroecológicos. Essa abordagem aumenta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, alinhando-se às exigências ambientais de grandes consumidores, como a União Europeia. Além disso, o avanço da regulamentação atrai investimentos para o setor, fortalecendo o papel do Brasil como modelo para países que buscam integrar práticas agrícolas sustentáveis e economicamente viáveis.

4. DISCUSSÃO

Os bioinsumos surgem como uma categoria específica de insumos agropecuários em um contexto global que demanda, simultaneamente, aumentos consistentes da produção para

atendimento a uma população crescente e a redução do impacto ambiental da produção, seja pela redução das emissões de gases de efeito estufa, seja pela redução da pressão sobre os recursos naturais. Nesse sentido, os bioinsumos constituem uma alternativa à utilização de agrotóxicos, reduzindo o impacto ambiental e à saúde humana decorrente da toxicidade desses produtos, e como instrumento de potencialização do aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, proporcionando a redução do uso de insumos convencionais e o aumento da produtividade.

A maior parte da literatura não enfrenta a questão da delimitação do conceito de bioinsumos, sendo que, na maioria dos casos, o termo é utilizado para se referir aos agentes biológicos utilizados no controle de pragas e doenças. Uma das exceções quanto a esse aspecto pode ser encontrada em Vidal et al. (2021), que analisa o processo de construção do Programa Nacional de Bioinsumos e registra a inexistência de um conceito amplamente aceito para o termo na literatura, consignando a definição ampla de bioinsumos adotada no âmbito do Programa.

A Figura 2 ilustra a complexidade terminológica associada aos bioinsumos, evidenciando relações de hierarquia, sobreposição e divergência entre os conceitos. Para a construção deste diagrama, os termos foram identificados por meio de revisão normativa, com base em legislações vigentes (como a Lei nº 15.070, de 2024, Lei nº 10.831, de 2003, e Decreto-Lei nº 467, de 1969), além de consulta a documentos técnicos e uso consolidado no setor agropecuário. A metodologia priorizou a distinção entre definições legais, aplicações práticas e ambiguidades semânticas.

Figura 2 - Diagrama dos termos¹ comumente utilizados no contexto dos bioinsumos e suas correlações.

Fonte: Elaboração própria dos autores (2025)

O grupo central, Insumos Agropecuários, definido pelo MAPA como fatores de produção para nutrição e proteção de plantas e animais, abrange a maioria dos termos. Entretanto, nota-se que OGM e Produto Biológico parcialmente extrapolam esse conjunto. Os OGMs, por exemplo, incluem aplicações não agropecuárias, como a produção farmacêutica de insulina por bactérias geneticamente modificadas. Já o Produto Biológico é mais amplo que bioinsumos, englobando fármacos, extratos herbáceos e alimentos de origem biológica, não restritos ao setor agropecuário.

O termo Bioinsumos, delimitado pela Lei nº 15.070, de 2024, restringe-se estritamente ao contexto agropecuário, excluindo setores como o farmacêutico. Dentro dessa esfera, subgrupos como Agente Biológico destacam-se pela interconexão com demais categorias, pois envolvem organismos vivos em sua ação ou produção. Nota-se ainda a sobreposição entre Bioinsumos com Uso Aprovado para Agricultura Orgânica e a legislação de orgânicos (Lei nº 10.831, de 2003), exigindo dupla conformidade normativa.

Chama atenção a inclusão de Bioinsumos de Uso Pecuário e Aquícola na nova lei, os quais não se enquadravam no Decreto-Lei nº 467, de 1969 (produtos veterinários), mas agora se sobrepõem parcialmente a bioinsumos e agentes biológicos. Biofertilizantes, citados

¹ Os termos utilizados estão descritos no Apêndice A.

explicitamente na lei, contrastam com Biopesticidas, termo ausente na normativa, mas interpretável como bioinsumo devido à função de proteção agropecuária.

Embora os OGMs, representados com borda pontilhada, possam se enquadrar como bioinsumos de acordo com a nova definição legal, essa categoria não é compatível com o uso na produção orgânica. Por fim, termos como Bioprodutos, Produtos de Origem Biológica, Insumos Naturais e Produto de Base Biológica aparecem como sinônimos em certos contextos, mas carecem de precisão normativa, reforçando a necessidade de padronização conceptual.

Em síntese, o diagrama revela que os termos mais recorrentes e interconectados são Bioinsumos, Agente Biológico e Insumos Agropecuários, enquanto as maiores divergências concentram-se na ambiguidade de OGMs, Biopesticidas e na sobreposição entre legislações específicas. A análise reforça a importância de clarificar definições legais para evitar equívocos técnicos e garantir coerência nas políticas públicas do setor.

No Brasil, a institucionalização do conceito de bioinsumos tem sua gênese no âmbito das políticas públicas para a agricultura orgânica e de base agroecológica, como uma alternativa para o impulsionamento da oferta de insumos apropriados para esses modelos de produção. Gradativamente, o conceito de bioinsumos, que nasceu no País como sinônimo de insumos apropriados para a agricultura orgânica e de base agroecológica, vai se descolando de seu significado original, ganhando conceito mais amplo a partir do Decreto nº 10.375, de 2020, e, posteriormente, a partir das alterações introduzidas em seu conceito pela Lei nº 15.070, de 2024.

A mudança do conceito de bioinsumos adotado pela nova lei, ao contemplar aqueles oriundos de processo biotecnológico, ou estruturalmente similar e funcionalmente idêntico ao de origem natural, que não constavam do conceito definido pelo Decreto nº 10.375, de 2020, consolida a cisão entre o conceito de bioinsumos – amplo e que pretende abarcar todos os insumos de origem biológica utilizados nos diversos sistemas de cultivos agrícolas, pecuários, aquáticos e florestais – do conceito de insumos apropriados à produção orgânica e de base agroecológica, que fundamentava a gênese do termo “bioinsumos” na Planapo. Não parece ter havido, contudo, unanimidade quanto às alterações promovidas pela nova legislação, como pode ser inferido a partir da tramitação do Projeto de Lei (PL) nº 658, de 2021, de autoria do Deputado Federal Zé Vitor (BRASIL, 2021), que deu origem à Lei nº 15.070, de 2024, e do PL nº 3.668, de 2021 (BRASIL, 2021a), de autoria do Senador Jaques Wagner, que foi analisado em conjunto com o PL anterior e que foi arquivado como consequência da aprovação do primeiro. A análise do texto dos Projetos denota a existência de divergências em relação ao conceito de bioinsumos que deveria vigorar na legislação. Pela definição constante da redação aprovada inicialmente pelo Senado Federal no âmbito do PL nº 3.668, de 2021 (BRASIL,

2023), os bioinsumos englobariam apenas aqueles utilizados na agricultura e na silvicultura e, também, não incluiriam aqueles oriundos de processo biotecnológico.

O PL nº 658, de 2021, que desde o início previu um âmbito de utilização dos bioinsumos mais amplo, contemplando, além da agricultura e do setor de florestas plantadas, também a pecuária e a aquicultura, não abrangia insumos oriundos de processo biotecnológico e, além disso, restringia o conceito de bioinsumos àqueles que envolvessem agente microbiológico de controle, que, segundo a definição do próprio PL, seria: “microrganismo vivo que destina-se a prevenir, destruir, repelir ou mitigar qualquer praga ou a ser utilizado como regulador, bioestimulante, desfolhante, dessecante de plantas ou com atuação favorável ao crescimento de plantas.” A definição deixaria de fora quaisquer produtos decorrentes do metabolismo de seres vivos ou macrorganismos, por exemplo.

Logo na primeira comissão que analisou o PL nº 658, de 2021, na Câmara dos Deputados, foi aprovada emenda substitutiva que retirou o trecho do texto que restringia a definição de bioinsumos aos agentes microbiológicos de controle (BRASIL, 2021b). Já a previsão de bioinsumos oriundos de processo biotecnológico, ou estruturalmente similar e funcionalmente idêntico ao de origem natural, aparece no texto do PL na fase final da tramitação na Câmara dos Deputados, após a apreciação conclusiva das comissões, por meio emenda substitutiva apresentada pelo relator do PL no Plenário da Câmara dos Deputados em 26/11/2024 (BRASIL, 2024b). Outra divergência sobre o que deve ou não ser considerado bioinsumos pode ser verificada pelo fato de que a definição constante do PL nº 3.668, de 2021, compreendia somente aqueles produtos que interferissem positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de plantas, de organismos e de substâncias derivadas e que interagissem com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos das culturas de interesse. Novamente, o texto era mais restritivo que a definição do PL nº 658, de 2021, que veio a se converter na Lei nº 15.070, de 2024, que prevê o seguinte: “... interfira no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos, do solo e de substâncias derivadas e que interaja com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos.”

Assim, ainda o processo de tramitação do PL nº 658, de 2021, e do PL nº 3.668, de 2021, demonstre a existência de divergências com relação ao conceito ideal de bioinsumos, verifica-se que o legislador optou por uma definição abrangente para esses produtos, ampliando, inclusive em relação ao Decreto nº 10.375, de 2020, a gama de produtos que ser considerados bioinsumos, abarcando até mesmo aqueles oriundos de processos biotecnológicos.

O conceito institucionalizado de bioinsumos tem caminhado, portanto, no sentido de sua apropriação pelo sistema convencional de produção agrícola, ou o agronegócio, como se convencionou denominar no País. Esse fato, além de representar uma decisão política, reflete a realidade da produção e do uso de bioinsumos no Brasil, que se difundiu rapidamente em culturas de grande importância comercial, como é o caso dos inoculantes na soja.

A nova Lei nº 15.070, de 2024, inaugura, ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, disciplina específica para os bioinsumos, estabelecendo normas para o registro de estabelecimentos produtores de bioinsumos, bem como para os produtos comercializados em território nacional e garantindo a possibilidade da produção on farm de bioinsumos para uso próprio.

A definição de procedimentos de registro (seja de estabelecimento ou de produto) adequados para os bioinsumos é ponto fundamental para a maximização da oferta desses insumos para o produtor nacional. Conforme visto em tópicos anteriores, a vantagem, em termos de tempestividade dos procedimentos de registro, dos países em que foram definidos procedimentos especiais para o registro de bioinsumos (como é o caso do Brasil e dos EUA), em relação à Europa, onde esses insumos ainda seguem as normas aplicáveis a agrotóxicos, é bastante significativa.

No que tange à opção de permitir a produção on farm de bioinsumos, coloca-se, de um lado, a conveniência do produtor, que pode optar por produzir seus próprios bioinsumos por razões diversas (redução de custos, customização dos produtos, controle de qualidade etc.) e, de outro lado, dois aspectos a serem ponderados: o primeiro, é o argumento da segurança da produção para o meio ambiente e a população, uma vez que a produção de bioinsumos em processos industriais, por estabelecimentos sujeitos a registro, possibilitariam um melhor controle da produção, reduzindo riscos de acidentes que resultem em eventual contaminação de pessoas ou do meio ambiente; outro aspecto relevante na escolha política, seria o receio da indústria de insumos de que a produção on farm possa reduzir a apropriabilidade relacionada a inovações desenvolvidas em produtos e tecnologias pela possibilidade de organismos sujeitos à propriedade industrial sem o devido licenciamento ou pagamento de royalties, e pela dificuldade de controle inerente à dispersão da produção on farm.

A opção da Lei de permitir, como regra geral, a produção on farm de bioinsumos sem a necessidade de registro, desde que destinado ao uso próprio, parece acertada diante da definição ampla de bioinsumos. Decisão em sentido contrário poderia gerar interpretações absurdas de que seriam proibidas a compostagem de resíduos (biofertilizantes) ou a criação de minhocas (condicionadores de solo). A Lei contém dispositivos que permitem, em casos

justificados, a limitação a esse direito de produzir, sendo que a especificação desses procedimentos dependerá de posterior regulamentação pelo Poder Executivo.

Ao abordar o aspecto regulatório da produção de bioinsumos, a Lei define o arcabouço jurídico aplicável aos bioinsumos, trazendo segurança jurídica para o setor e contribuindo para aumentar a previsibilidade dos agentes econômicos quanto aos cenários futuros, embasando decisões de investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias, aquisição de equipamentos, construção de novas plantas etc.

Outro aspecto a ser considerado, é que a nova lei busca estabelecer incentivos financeiros para a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o uso e a comercialização de bioinsumos para uso agrícola, pecuário, aquícola e florestal. Muito embora essas disposições não sejam autoaplicáveis, pois dependem de regulamentação pelo Poder Executivo, bem como de disponibilidade orçamentária para sua consecução, podem abrir caminho para a implementação de políticas de fomento específicas para essa categoria de insumos, o que pode contribuir para o impulsionamento do setor e para a aceleração da substituição dos insumos sintéticos por aqueles de base natural.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os bioinsumos têm ganhado crescente importância nas últimas décadas, em um contexto em que se demanda da produção agrícola incrementos consistentes do volume da produção para atendimento da demanda global, mas, ao mesmo tempo, exige-se o aumento da eficiência e o uso racional dos recursos naturais, com vistas à sustentabilidade da produção no longo prazo e à redução do impacto ambiental gerado pelo setor primário. Nesse contexto, os bioinsumos oferecem alternativa para o incremento da produtividade com redução do impacto ambiental, notadamente pelo seu potencial de substituição dos insumos sintéticos, como agrotóxicos e de redução da dependência de fertilizantes químicos.

Verifica-se que, embora a institucionalização do termo bioinsumos no âmbito da política agrícola brasileira tenha se dado no âmbito das políticas de promoção da agricultura orgânica e da agroecologia, os desdobramentos mais recentes no âmbito institucional, especialmente a publicação da Lei nº 15.070, de 2024, têm demonstrado uma opção por um conceito amplo de bioinsumos, consolidando a cisão dos conceitos de bioinsumos e o de insumos apropriados à produção orgânica e de base agroecológica.

Outro aspecto relevante da nova legislação sobre bioinsumos, é o fato de que traz maior segurança jurídica para a produção agropecuária ao prever disciplina específica para a produção on farm de bioinsumos, bem como para o registro de estabelecimento e de produto.

Muito embora esses aspectos ainda dependam de regulamentação pelo Poder Executivo, o texto legal é flexível, de modo a permitir que as normas infralegais possam estabelecer exceções às regras gerais estabelecidas, quando justificado.

É digno de nota, ainda, o fato de que a Lei nº 15.070, de 2024, busca estabelecer incentivos financeiros para a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o uso e a comercialização de bioinsumos para uso agrícola, pecuário, aquícola e florestal. Ainda que tais dispositivos não gerem efeito práticos de forma imediata – pois dependem, ainda, entre outros elementos, da previsão de recursos orçamentários para o seu custeio –, constituem um esforço inicial na estruturação de políticas de fomento aos bioinsumos, que podem ser úteis para a promoção do desenvolvimento de novos produtos e processos, bem como para a sua disseminação no âmbito da produção agropecuária.

Como se trata de um campo relativamente novo, os bioinsumos constituem tema profícuo para o desenvolvimento de futuras pesquisas, podendo-se destacar recortes que busquem investigar eventuais repercussões do desenvolvimento do setor de bioinsumos nas normas fitossanitárias de comércio internacional; na produtividade agropecuária e no custo de produção; bem como no desenvolvimento de produtos e tecnologias que visem à resiliência dos sistemas produtivos às mudanças do clima.

REFERÊNCIAS

BALOG, A.; HARTEL, T.; LOXDALE, H. D.; WILSON, K. Differences in the progress of the biopesticide revolution between the EU and other major crop-growing regions. **Pest Management Science**, v. 73, n. 11, p. 2203-2208, 2017. Disponível em: <https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.4596>. Acesso em 17 jan. 2025.

BRASIL, 2024. Lei nº 15.070, de 23 de dezembro de 2024. Dispõe sobre a produção, a importação, a exportação, o registro, a comercialização, o uso, a inspeção, a fiscalização, a pesquisa, a experimentação, a embalagem, a rotulagem, a propaganda, o transporte, o armazenamento, as taxas, a prestação de serviços, a destinação de resíduos e embalagens e os incentivos à produção de bioinsumos para uso agrícola, pecuário, aquícola e florestal; e altera as Leis nºs 14.785, de 27 de dezembro de 2023, 10.603, de 17 de dezembro de 2002, e 6.894, de 16 de dezembro de 1980. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/115070.htm. Acesso em 17 jan. 2025.

BRASIL, 2024a. Líder global na utilização de bioinsumos, Brasil apresenta panorama regulatório de registros biológicos na ABIM. Página na internet. Ministério da Agricultura e Pecuária, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/lider-global-na-utilizacao-de-bioinsumos-brasil-apresenta-panorama-regulatorio-de-registros-biologicos-na-abim>. Acesso em 17 jan. 2025.

BRASIL, 2024b. Câmara dos Deputados. Parecer às Emendas de Plenário ao Projeto de Lei nº 658, de 2021. Brasília: Câmara dos Deputados, 2024. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2826506&filenome=Tramitacao-PL%20658/2021. Acesso em 27 jan. 2025.

BRASIL, 2021. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 658, de 2021. Dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio do manejo biológico on farm; ratifica o Programa Nacional de Bioinsumos e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1968716&filename=PL%20658/2021. Acesso em 27 jan. 2025.

BRASIL, 2021a. Senado Federal. Projeto de Lei nº 3.668, de 2021. Dispõe sobre a produção, o registro, comercialização, uso, destino final dos resíduos e embalagens, o registro, inspeção e fiscalização, a pesquisa e experimentação, e os incentivos à produção de bioinsumos para agricultura e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9028589&ts=1725299664421&disposition=inline>. Acesso em 27 jan. 2025.

BRASIL, 2021b. Câmara dos Deputados. Parecer nº 4 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) ao PL nº 658, de 2021. Brasília: Câmara dos Deputados, 2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2076263&filename=Tramitacao-PL%20658/2021. Acesso em 27 jan. 2025.

BRASIL, 2023. Senado Federal. Autógrafo do Projeto de Lei nº 3.668, de 2021. Brasília, Senado Federal, 2023. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9474664&ts=1725299665591&disposition=inline>. Acesso em 27 jan. 2025.

BRASIL, 2020. Decreto nº 10.375, de 26 de maio de 2020. Institui o Programa Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10375.htm. Acesso em 17 jan. 2025.

BRASIL, 2016. Brasil agroecológico: Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – Planapo 2016-2019. Ministério do Desenvolvimento Agrário: Brasília-DF, 2016. Disponível em: <https://agroecologia.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Planapo-2016-2019.pdf>. Acesso em 18 jan. 2025.

BRASIL, 2003. Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.831.htm. Acesso em 18 jan. 2025.

CROPLIFE BRASIL, 2024a. Bioinsumos. Página na internet. Disponível: <https://croplifebrasil.org/bioinsumos/>. Acesso em 17 jan. 2025.

CROPLIFE BRASIL, 2024b. Regulamentação de Produtos Biológicos. Página na internet. Croplife Brasil. Disponível em: <https://croplifebrasil.org/regulamentacao-de-produtos-biologicos/>. Acesso em 30 ago. 2024.

ESTADOS UNIDOS, 2024a. Code of Federal Regulations (CFR): 40 CFR 152.20 (a). Disponível em: <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-152/subpart-B/section-152.20>. Acesso em 30 ago. 2024.

ESTADOS UNIDOS, 2024b. Code of Federal Regulations (CFR): 40 CFR 152.25 (b). Disponível em: <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-152/subpart-B/section-152.25>. Acesso em 30 ago. 2024.

EUROPEAN COMISSION, 2022. EU Commission adopts new rules to facilitate the approval of biological pesticides. Página na internet. European Comission, Directorate-General for Health and Food Safety. Disponível em: https://food.ec.europa.eu/food-safety-news-0/eu-commission-adopts-new-rules-facilitate-approval-biological-pesticides-2022-08-31_en. Acesso em 30 ago. 2024.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV); CROPLIFE BRASIL. Diretrizes para um Plano Setorial de Bioinsumos: Ações para o Avanço do Mercado de Bioinsumos até 2030. São Paulo: FGV, 2024.

EPA. Biopesticidas. Página na internet. Environmental Protection Agency. Washington, 2024a. Disponível em: <https://www.epa.gov/pesticides/biopesticides>. Acesso em 30 ago. 2024.

EPA. What are Biopesticides? Página na internet. Environmental Protection Agency. Washington, 2024b. Disponível em: <https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/what-are-biopesticides>. Acesso em 30 ago. 2024.

GOULET, F. As políticas de promoção dos bioinsumos no Brasil. Entre alternativas e alinhamentos. In: SABOURIN, E.; OLIVEIRA, L. M. R.; GOULET, F.; MARTINS, E. S. (Eds.). **A ação pública de adaptação da agricultura à mudança climática no Nordeste semiárido brasileiro**. 1. ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2021. p. 179–192.

MATOS, Victor Augusto Carvalho Leão de et al. BIOINSUMO NA CULTURA DA SOJA. 2023.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, 2025. Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT). Página na internet. Disponível em: https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons. Acesso em 19 fev. 2025.

VIDAL, M. C.; SALDANHA, R.; VERISSIMO, M. A. A. Bioinsumos: o programa nacional e a sua relação com a produção sustentável. In: GINDRI, D. M.; MOREIRA, P. A. B.; VERISSIMO, M. A. A. (Eds.). **Sanidade Vegetal: uma estratégia global para eliminar a fome, reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e estimular o desenvolvimento econômico sustentável**. 1. ed. Florianópolis: CIDASC, 2020. p. 382–410.

APÊNDICE A - TERMOS RELACIONADOS A BIOINSUMOS UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO DIAGRAMA ILUSTRADO NA FIGURA 2:

TERMO	SIGNIFICADO ENCONTRADO
Agente Biológico	Organismos vivos, como fungos, vírus e bactérias, que desempenham funções favoráveis à produção agrícola.
Biofertilizante	Tipo específico de bioinsumo destinado à nutrição vegetal, podendo conter microrganismos benéficos ou substâncias orgânicas.
Bioinsumo	Termo definido na Lei nº 15.070/2024, incluindo produtos, processos ou tecnologias de origem biológica ou biotecnológica para uso agropecuário.
Bioinsumo com uso aprovado para a agricultura orgânica	Bioinsumos produzidos compatíveis com Lei nº 10.831/2003.
Bioinsumo de uso aquícola	Bioinsumo que contém exclusivamente ativos e substâncias permitidas, listadas em regulamento próprio, com uso destinado a animais aquáticos e seus ambientes de cultivo.
Bioinsumo de uso pecuário	Bioinsumo que contém exclusivamente ativos e substâncias permitidas, listadas em regulamento próprio, para uso em animais terrestres e suas instalações, não se enquadrando na definição legal de produtos de uso veterinário vigente no Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969.
Biopesticida	Produto biológico utilizado para controle de pragas e doenças na agricultura, podendo ser microbiológico, botânico ou derivado de feromônios.
Insumo Agropecuário	Todo fator de produção utilizado com o objetivo de garantir a nutrição e a proteção das plantas e animais para obter boa produtividade da lavoura e produto final de boa qualidade.
OGM	Organismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética de acordo com a Lei nº 11.105/2005.
Produto Biológico	Usado frequentemente para referir-se a bioinsumos, mas também pode incluir medicamentos e produtos veterinários.